

أساليب الأداء المقابلة عرضا وتحليلا " كتاب مختار الأحاديث نموذجا "

The Corresponding Performance Methods" The Book of Mukhtar Al-Hadith as a Model

الدكتور حمزة بن بلاربي محمد (Dr. Hamzah Balarabe Muhammad)*

قسم اللغة العربية بجامعة عثمان بن فودي صكتو، نيجيريا

Department of Arabic Language, Faculty of Arts and Islamic Studies, Usmanu Danfodiyo University, Sokoto, Nigeria

Submission Date: 21st Feb 2022 | Published Date: 28th Feb 2022

*Corresponding author: Dr. Hamzah Balarabe Muhammad (الدكتور حمزة بن بلاربي محمد)

Abstract

This article titled "The Corresponding Performance Methods" The Book of Mukhtar Al-Hadith as a Model. It is about unveiling and highlighting the interview methods for this book. With the tracing of the concept of the interview, and the scholars' disagreement regarding its acceptance that revolved around it in relation to the hadith, then revealing the beauty of this art, and its rhetorical connotations. Of course, the science of Al-Badi' is a branch of the sciences of rhetoric concerned with improving the verbal and moral aspects of speech. The first to set the rules for this science was the Abbasid Caliph, the writer Al-Mu'taz Allah, in his book titled Al-Badi', and then was followed by Qudamah bin Jaafar, who spoke about other improvements in his book Critique of Poetry. Then the compositions in this science continued, and writers competed in inventing the innovative improvements, increasing their sections, and organizing them into poems until the number of the late ones reached one hundred and sixty types. We will present some of the interview methods used in the book with their analysis and explanation, and standing behind the rhetorical connotations in them; to elicit hidden meanings, or the second meanings that lie behind the style in the book, as well as to highlight the ideas that surround the rhetorical discourse with regard to it.

Keywords: Corresponding, Rhetoric, Book of Mukhtar Al-Hadith, Methods and Model

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله الذي له مقاليد السماوات والأرض، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أزواجه وأصحابه ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

وتتضمن المقالة على النقاط التالية:

- المقدمة
- ترجمة المؤلف
- مفهوم المقابلة لغة واصطلاحا
- أساليب المقابلة الواردة في الكتاب
- الخاتمة
- المصادر والمراجع

ترجمة المؤلف السيد أحمد الهاشمي:

اسمه:

هو أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي ال قرشي، أديب معلم، مصري من أهل القاهرة.

مولده:

ولد في القاهرة سنة ١٢٩٥هـ/١٨٧٨م.¹

تعليمه:

تلقى تعليمه في الأزهر على كبار شيوخ الأزهر في عصره من أمثال الشيخ محمد عبده والشيخ سليم البشري والشيخ حسونة النواوي والشيخ حمزة.

أعماله:

بالرغم من أنه تلقى تعليمه في الأزهر وكانت صلته عميقة وأكيدة بين أساتذته ومدرسيه، إلا أنه اختار سلك التعليم المدني فدرس العربية في العديد من مدارس القاهرة، وأصبح مديراً لثلاث مدارس أهلية، واحدة للذكور واثنان للإناث. وصار بعد ذلك مديراً لمدارس الجمعية الإسلامية، و مدرسة فؤاد الأول، ومراقباً للعديد من المدارس كمدرسة الجمعية الإسلامية ومدرسة...، كما عيّن مراقباً لمدارس فيكتوريا الإنجيلية.

كتبه ومؤلفاته:

وله مؤلفات قيمة منها:²

- "أسلوب الحكيم"، مجموع مقالات.
- "جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبدیع"، وقد حاز هذا الكتاب على إعجاب أدباء عصره وأساتذته الذين درس عليهم، فأثنى على هذا الكتاب سعد زغلول باشا ومحمد عبده الذي قال عنه الكتاب: "وجدته كتاباً عظيماً وأسلوباً حكيماً، يشهد لحضرة مؤلفه الفاضل بملاك الذوق السليم والعقل الحكيم."
- "ميزان الذهب في صناعة شعر العرب"، وتناول فيه الهاشمي علمي العروض والقافية، وهو أحد الكتب التعليمية التي جاءت مادته سهلة مبسطة لطلبة العلم في هذا المجال.
- جواهر الإعراب.
- "جواهر الأدب في أدبيات لغة العرب"، وهو كتابٌ ضخمٌ غزير الفائدة، والتركيز في الأدب العربي جاء فيما يُقارب ألف صفحة.
- "القواعد الأساسية للغة العربية"، وتناول فيه الهاشمي علوم النحو والصرف، مع تطبيقات وشواهد شعرية متعدّدة، ويميّزه أقسام الإعراب النموذجي في ذيل كلّ بابٍ من الأبواب.³
- "ميزان الذهب".
- "مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية"، الذي بين أيدينا.

وفاته:

توفي في القاهرة سنة ١٩٤٣م.⁴

معنى المقابلة المعجمي.

(1) قَابِلٌ (فعل):

قَابِلٌ يُقَابِلُ، مُقَابِلَةٌ، مُقَابِلَةٌ، فهو مُقَابِلٌ، والمفعول مُقَابِلٌ – للتعدي.

- قَابِلُهُ الشئُ بالشئِ: عارضه.

- قَابِلٌ بَيْنَ نَصِيْنٍ: قَارِنٌ.

- قَابِلُهُ بِالْحَقَائِقِ: وَاجِهَهُ بِهَا.

- قَابِلُ الْمَسْئُولِ: حَادِثُهُ فِي أَمْرٍ.

- قَابِلُ السَّيِّئَةِ بِالْحَسَنَةِ: جَازِي بِهَا.

(2) مُقَابِلٌ (اسم): مَفْعُولٌ مِنْ قَابَلَ.

رجل مُقَابِلٌ: رَجُلٌ كَرِيمٌ النَّسَبِ مِنْ قَبْلِ أَبِيهِ.

(3) مُقَابِلَةٌ – مُصَدَّرٌ قَابَلَ.⁵

¹ أحمد الهاشمي (السيد)، مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية، الطبعة الأولى، الزهراء للأعلام العربي للنشر والتوزيع مدينة المنورة، عام 1425هـ/2004م.

² عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، عام 1414هـ/1993م، ص: 143.

³ أحمد الهاشمي، http://aram.wikipedia.org/wiki/أحمد_الهاشمي، 21 يناير 2018م، 10:11.

⁴ أحمد الهاشمي، http://aram.wikipedia.org/wiki/أحمد_الهاشمي، 21 يناير 2018م، 10:11.

- وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في أربعة مواضع: بين ائت واجتنب، وبين المعروف والمنكر، وبين يعجب وتكره، وبين فآته وواجتنبه.
- ❖ (25) التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. (رواه البيهقي).²⁵
- وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في أربعة مواضع: بين القليل والكثير، وبين الناس والله، وبين الجماعة والفرقة، وبين رحمة وعذابة.
- ❖ (53) إذا أحسن الرجل الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني، فترفع، وإذا أساء الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه. (رواه الطيالسي، عن عبادة بن الصامت).²⁶
- وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في أربعة مواضع: بين أحسن وأساء، وبين فأتم وفلم يتم، وبين حفظك وضيعك، وبين حفظتني وضيعتني.
- ❖ (94) إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها، وليحدث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكرهه فإنما هي من الشيطان: فليستعذ بالله، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. (رواه البخاري عن أبي سعيد).²⁷
- وردت المقابلة في الحديث الشريف في أربعة مواضع، بين يكرهها ويحبها، وبين الله والشيطان، وبين يحمد الله ويستعذ بالله، وبين يحدث ولا يذكر.
- ❖ (466) تعرف إلى الله في الرخاء يعرف في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. (متفق عليه).²⁸
- وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في أربعة مواضع: بين الرخاء والشدة، وبين أخطأك وأصابك، وبين ليصيبك وليخطئك، وبين العسر باليسر.
- ❖ (897) كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. (رواه ابن عمر).²⁹
- وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في أربعة مواضع، بين أمسيت وأصبحت، وبين الصباح والمساء، وبين صحتك ومرضك، وبين حياتك وموتك.
- ❖ (1335) الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر. (رواه البيهقي عن أبي ذر).³⁰
- وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في أربعة مواضع، بين الوحدة والجليس، وبين السوء والصالح، وبين إملاء والسكوت، وبين الخير والشر.
- ❖ (1392) يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير والراكب على الماشي. (متفق عليه).³¹
- وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في أربعة مواضع: بين الصغير والكبير، وبين المار القاعد، وبين القليل والكثير، وبين الراكب والماشي.
- ❖ (1479) وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.³²
- وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في أربعة مواضع: بين أمسيت وأصبحت، وبين الصباح والمساء، وبين صحتك ومرضك، وبين حياتك وموتك.

المقابلة بين خمسة وخمسة:

- 24 السيد أحمد الهاشمي، مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية، الطبعة الأولى، الزهراء الإسلامية العربية، عام 1425 هـ
- 2004م، ص: 3
- 25 السيد أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص: 5.
- 26 السيد أحمد الهاشمي، ص: 8.
- 27 السيد أحمد الهاشمي، ص: 12.
- 28 السيد أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص: 60.
- 29 المرجع السابق، ص: 113.
- 30 المرجع السابق، ص: 156.
- 31 المرجع السابق، ص: 160.
- 32 المرجع السابق، ص: 177.

وهي أن تكون المقابلة بين عشر كلمات، خمسة في الصدر وخمسة أخرى في العجز.

وقيل في قول أبي الطيب مقابلة خمسة بخمسة:

أزورهم وسواد الليل يشفـع لي * وأنتني وبياض الصبح يغري ببي

على أن المقابلة الخامسة بين (لي) و (بي).³³

فقد وردت المقابلة بين خمسة بخمسة في كتاب مختار الأحاديث النبوية في حديثين، وسأحدث عنهما بالتفصيل إن شاء الله

تعالى.

❖ (201) اغتتم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك،

وغناك قبل فقرك. (رواه البيهقي عن ابن عباس).³⁴

وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في خمسة مواضع: بين حياتك وموتك، وبين صحتك وسقمك، وبين فراغك وشغلك، وبين شبابك وهرمك، وبين غناك وفقرك.

❖ (609) الدنيا عرض حاضر، يأكل منها البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل، يحق الحق، ويبطل

الباطل، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها. (رواه مسلم).³⁵

وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في خمسة مواضع، بين البر والفاجر، وبين الدنيا والآخرة، وبين يحق ويبطل، وبين الحق والباطل، وبين أبناء الآخرة وأبناء الدنيا.

المقابلة بين ستة بستة:

وهي أن يؤتى بستة كلمات في صدر الكلام ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب.

كقول عنتر بن شداد:

على رأس عبد تاج عز يزينه * وفي رجل خُر قـيْدُ ذلِّ يشينه³⁶

فقد وردت المقابلة في هذا البيت الواحد بين ستة بسة وهي بين : على وفي، وبين رأس ورجل، وبين عبد وحر، وبين تاج

وقيد، وبين عز وذل، وبين يزينه ويشينه.

كذلك وردت المقابلة بين ستة بستة فيما يأتي.

❖ (779) عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق

حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. (رواه البخاري).³⁷

وردت المقابلة في هذا الحديث المبارك في ستة مواضع، بين عليكم وإياكم، وبين الصدق والكذب، وبين البر والفجور،

وبين يصدق ويكذب، وبين صديقا وكذابا.

ويمكن إضافة حديث واحد في هذا المبحث وكأنه مقابلة بين سبعة بسبعة وهو كما يأتي.

❖ (252) أما بعد فإن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول

فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا، ويحيا مؤمنا، ويموت مؤمنا، ومنهم من يولد كافرا، ويحيا كافرا، ويموت كافرا، ومنهم من يولد كافرا، ويحيا كافرا، ويموت مؤمنا. ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم. ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أو

داجه؟ فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك فالأرض الأرض، ألا إن خير الرجال من كان بطئ الغضب سريع الرضا، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطئ الرضا، فإذا كان الرجل بطئ الغضب بطئ الرضا، أو سريع الغضب سريع الرضا،

فإنها بها، ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب، وشر التجار من كان سيئ القضاء سيئ الطلب، فإذا كان الرجل حسن القضاء سيئ الطلب أو كان سيئ القضاء حسن الطلب، فإنها بها. ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر

غدرته، ألا وإن أكبر الغدر غدر أمير عامة. ألا لا يمنع رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه. ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل يومكم هذا فيما مضى منه. (رواه الترمذي عن

أبي سعيد).³⁸

³³ أحمد الهاشمي (السيد)، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية بيروت.

³⁴ السيد أحمد الهاشمي، مختار الأحاديث النبوية، ص: 25.

³⁵ المرجع السابق، ص: 7.

³⁶ أحمد مصطفى الموعي، كتاب علوم البلاغة.

³⁷ السيد أحمد الهاشمي، المرجع السابق، ص: 96

³⁸ السيد أحمد الهاشمي، مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية، الطبعة الأولى، الرهراء الإسلامية العربية، عام: 1425هـ/

2004م، ص: 31

وردت المقابلة في هذا الحديث الشريف في سبعة مواضع، بين يحيا ويموت، وبين مؤمن وكافر، وبين بطيئ و سريع، وبين خير و شر، وبين حسن و سيئ، وبين الطلب والقضاء، وبين بقى ومضى.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ قد تناولت المقالة مفهوم علم البديع ونشأته، وتطرق المقالة بأسبغهاج الأحاديث التي وردت فيها المقابلة بين اثنين باثنين، عددها ثلاثة وخمسين حديثاً، والتي وردت فيها المقابلة بين ثلاثة بثلاثة، عددها ثلاثة عشر حديثاً، والتي وردت فيها المقابلة بين أربعة بأربعة، عددها تسعة حديث، والتي وردت فيها المقابلة بين خمسة بخمسة، حديثين فقط، والتي وردت فيها المقابلة بين ستة بستة، في حديث واحد فقط. وكمية الأحاديث التي وردت فيها المقابلة في الكتاب عددها ثلاثة وسبعين حديثاً.

نتائج البحث:

- أن المقابلة تزداد بلاغة رونقا، وجودة وقوة.
- أن المقابلة تكون بين الضدين وغير الضدين.
- أن الترتيب الكلمات ركنا أساسيا في المقابلة.
- أن المقابلة تكون بين كلمتين وكلمتين أو أكثر، وهي أكس الطباق الذي يكون بين كلمة بكلمة.
- أن في مختار الأحاديث النبوية عدد كثير من الأحاديث التي وردت فيها المقابلة.
- أن للبلاغة العربية عناية كبيرة بالأحاديث النبوية.
- أن الدراسات البلاغية لاتتوقف في الكتب اللغة فحسب، بل تتوسع إلي الكتب الإسلامية وغيرها.
- الدراسات البلاغية من أهم الدراسات في فهم اللغة والدين والحياة الاجتماعية.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- ابن منظور، معجم لسان العرب.
- أحمد الهاشمي (السيد)، مختار الأحاديث النبوية والحكم المحمدية، الطبعة الأولى، الزهراء للأعلام العربي للنشر والتوزيع مدينة المنورة، عام 1425هـ/2004م.
- أحمد بن فارس، معجم عربي عربي.
- أحمد مصطفى الموغى، كتاب علوم البلاغة-البيان والعاني والبديع، شركة القدس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عام 2012.
- أغاك عبد الباقي شعيب (أ.د.)، ملخص محاضرات البلاغة للفترة الأولى، عام الدراسي 2017/2018
- أيمن عبد الغني، الكافي في البلاغة، دار التوفيقية للتراث.
- بابر البدوي دسين (أستاذ الدكتور) و عبده محمد الحكيمي، البلاغة علم البيان-علم البديع، ج-3، حقوق الطبع والنشر محفوظة لجامعة العلوم والتكنولوجيا سودان، عام 1434 هـ =2013م.
- بابر البدوي، دشين (الأستاذ الدكتور)، و عبده محمد الحكيمي (الدكتور)، البلاغة علم البيان علم البديع، الطبعة الثالثة، حقوق الطبع والنشر محفوظة ، سودان عام 2013م.
- الخخالي-شمس الدين محمد بن مظفى، (العلامة)، مفتاح تلخيص المفتاح، ج-2، المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى عام 2007.
- الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين.
- السيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المكتبة العصرية، بيروت.
- المقابلة/ <http://www.almaany.com/ar/dic+/ar/> ومعجم معاني الجامع، ومعجم عربي عربي، 2018/05/15م، 04:06ص
- مقابلة www.almougem.com/mougem/search، 2018/05/15م، 04:06ص
- www.wada.cc/forums/showred، 2018/5/23، 04:22